

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК. 616-053.36 616.12-008.313.315

SHARIPOV Isroil Latipovich**PARDAEV Shukur Kuyliyevich**

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

KHOLBEKOV Bakhodir Kuchkarovich

Samarkand state medical University

SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review)

For citation: Sharipov Isroil Latipovich, Pardaev Shukur Kuyliyevich, Kholbekov Bakhodir Kuchkarovich. SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review). Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.274-281

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392900>**ANNOTATION**

Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)] is a sudden death from respiratory arrest in an apparently healthy infant or child under 1 year old, in which an autopsy does not determine the cause of death. Sometimes SIDS is called "cradle death" because it may not be preceded by any symptoms, often the child dies in his sleep. Risk factors in SIDS are divided into 2 main groups: modifiable and non-modifiable. The main hypotheses of thanatogenesis in SIDS are congenital defects and metabolism, immunological incompetence, serotonergic dysfunction, and cardiogenic mechanisms.

Key words: infants, sudden infant death syndrome, SIDS, sleep, risk factors.

ШАРИПОВ Исроил Латипович**ПАРДАЕВ Шуккур Куйлиевич**

Тиббиёт фанлари номзоди, доцент

ХОЛБЕКОВ Баходир Кучкарович

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

ГЎДАКЛАРДА ТЎСАТДАН ЎЛИМ СИНДРОМИ (адабиётлар шархи)**АННОТАЦИЯ**

Гўдаклар тўсатдан ўлим синдроми(ГТЎС) (лат. mors subita infantum, англ. sudden infant death syndrome, SIDS) - ташқаридан соғлом гўдак ёки 1 ёшгача бўлган болачада нафас тўхташи оқибатида тўсатдан рўй берган ўлим, бунда аутопсия ўлим сабабини аниқлай олмайди. Айрим ҳолларда ГТЎС ни “бешиқдаги ўлим” деб аташади, чунки ўлим олдидан ҳеч қандай белгилар бўлмасдан, кўпинча уйқу вақтида рўй беради. ГТЎС хавф омиллари 2 та асосий гуруҳга бўлинади: ўзгартирилиш мумкин бўлган ва ўзгартирилиши мумкин бўлмаган. ГТЎС танотогенези асосий гипотезалари метаболизм, иммунологик мос келмаслик, серотонинэргик дисфункция, кардиоген механизм тўғма нуқсонлари ҳисобланади.

Таянч сўзлар: гўдақлар, гўдақларда тўсатдан ўлим синдроми, ГТЎС, уйқу, хавф омиллари.

ШАРИПОВ Исроил Латипович

ПАРДАЕВ Шукур Куйлиевич

Кандидат медицинских наук, доцент

ХОЛБЕКОВ Баходир Кучкарлович.

Самаркандский Государственный медицинский университет

СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ МЛАДЕНЦЕВ

(литературный обзор)

АННОТАЦИЯ

Синдром внезапной смерти младенцев (СВСМ) – внезапная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребёнка до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода.

Иногда СВСМ называют «смертью в колыбели», поскольку ей могут не предшествовать никакие признаки, часто ребёнок умирает во сне. Факторы риска при СВСМ делятся на 2 основные группы: и немодифицируемые. Основными гипотезами танатогенеза при СВСМ являются врождённые дефекты метаболизма, иммунологическая некомпетентность, серотонинергическая дисфункция, кардиогенные механизмы.

Ключевые слова: младенцы, синдром внезапной смерти младенцев, СВСМ, сон, факторы риска.

Гўдақлар ўлими-бу ҳар бир мамлакат аҳолиси соғлиғини, ҳаёт ва турмуш даражасини баҳолайдиган кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Бу демографик кўрсаткични моҳияти шундаки, гўдақлар ўлими 14 ёшгача бўлган болалар ўртасидаги ўлимда етакчи ўринни эгаллайди[1].

Охирги йилларда тиббиёт хизматини такомиллашиб бориши туфайли болалар ўртасидаги ўлим кўрсаткичи камаймоқда. Буни сабаби эса биринчи навбатда перинатал даврда янги самарали диагностик технологияларни жорий этилиши ва болаларда реанимацион ва интенсив терапия хизматини ривожланиб бораётганлиги билан тушинтириш ўринли[1].

Кўпгина МДХ мамлакатларидаги статистик маълумотларга кўра преморбид анамнез ва патологоанатомик аутопсия гўдақлар орасидаги тўсатдан ўлим синдроми (ТЎС) сабабини аниқлашда етарли маълумот беролмаяпти. Болалар ўртасида кузатиладиган шифохонадан ташқари ўлим ҳолатини сабаби бу ТЎС ҳисобланади[1]. ТЎС жаҳон миқёсида болалар ўртасида перинатал ва туғма нуқсонлар туфайли ўлимдан сўнг 3 -чи ўринда туради[2,3].

ТЎС болалар ўртасида Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан АҚШ мамлакатидан 1974 йилдан бошлаб, Россия Федерациясида эса 1994 йилдан бошлаб рўйхатга олиш бошланган.

МДХ давлатларида, хусусан Россияда муаллифлар -Воронцова М.М., Кальменсону И.А., Цензирлинг А.В. ва бошқалар томонидан ГТЎС ни сабаблари 2 та асосий гуруҳга бўлинган[6].

I-гуруҳ: ўлган болаларда касалликни клиник ва патологоанатомик белгилари аниқланмайди. Буларда бактериологик, серологик ва иммунологик текширишлар натижаси манфий чиқади. Бундай ҳолатларда асосий ва ягона диагноз бу ТЎС бўлиб қолади.

II-гуруҳ: ўлган болаларда клиник белгилар йўқ ёки ўлимдан олдин кам намоеён бўлган яллиғланиш вирусли касаллик ёки энгилбошқа касаллик топилади. Бу вақтда ТЎС-га топилган ҳамроҳ касаллик аҳамиятга эга бўлади.

Гўдақларда реанимацион чора тадбирлардан сўнги ўлим ҳолати.

Бу ўлим ҳолатига ёш болаларни экстремал ҳолатида топилиб реанимацион чора тадбирлар ўтказилгандан сўнг ривожланган ТЎС киради, яъни бемор реанимацион чоралардан сўнг маълум вақт давомида яшаб туради ва сўнгра ўлим ҳолати рўй бериши мумкин. Гўдақларда ТЎС ўлим ҳолати чақалоқлик даврини 7-чи кундан то 365 кунликгача рўй берганда айтилади ва қуйидаги мезонларга қараб баҳоланади:

- аутопсияда ўлим сабабини аниқлаб бўлмайди,
- хаёт учун хавфли бўлмаган касалликдан сўнг рўй берган ўлим,
- аввал соғлом бўлиб, 24 соат давомида ўткир бошланган касалликдан сўнг ривожланган ўлим,
- яширин кечувчи касалликдан сўнги тўсатдан ўлим,
- турли бахтсиз ходисалардан сўнг ривожланган[жароҳат ёки заҳарланишлардан сўнг] ўлим.

Номаълум сабабли ТўС 1 ёшдан кейин гўдақларда кам учраши аниқланган[9]. Кўпгина четэллик олимларнинг фикрларича кўкрак ёшдаги болалар ўртасидаги ТўС ва 1 ёшдан кейинги гўдақлар ўртасидаги ТўСни орасида 3 та фарқ тафовут қилинади:

1. Чақалоқларда ТўС кўп учрайди: яъни 100мингтирик чақалоқлардан 38.7 та ўлим кузатилади, 1 ёшдан кейинги ТўС эса 1,4-1,8 та ўлим 100 минг тирик болаларга нисбатан кузатилади.
2. Чақалоқларда 1 ёшгача бўлган даврда, 1 ёшдан сўнги гўдақларда эса кўпинча 1-4 ёшда ТўС учрайди.
3. Чақалоқларда ТўС ни ривожланиш сабаблари: онасини чекиши, боланинг нафас йўлини она кўкрак беши билан буғилиб қолиши, чақалоқларни қорни билан ётқизиши натижасида буғилиши. 1 ёшдан сўнги болаларда эса бу сабаблар инкор этилади. Бундан келиб чиқадики 90% ТўС чақалоқларда 6 ойгача бўлган даврда- пик (энг хавфли) давр эса 2-4 ойлик ҳисобланади[6,11].

Гўдақларда тўсатдан ўлим синдромини хавф омиллари

Чақалоқларда хавф омиллар таъсир қилиш хусусиятига қараб 2 гуруҳга бўлинади. Ўзгартирилиш мумкин бўлган ва ўзгартирилиши мумкин бўлмаган омиллар. Ўзгартирилиши мумкин бўлган омиллар:

1. Уйқу вақтида чақалоқларни қорин соҳаси билан ётқизиш. Статистик маълумотларга кўра ХХ асрнинг охирида ТўС чақалоқларда қорин соҳаси билан ётқизилганда 3 марта кўп кузатилиши маълум. Шундан сўнг 1996-2000 йилларда Америка педиатрлар академиясини мутахасислари барча ёш оналар ва чақалоқларни парваришловчи шахсларга қорин билан эмас, балки ёнбош ёки орқаси билан ётқизиш тавсия этилади. Натижада Америка ва Европа давлатларида 3 ёшгача бўлган ТўС 20-50% камайган[12,13]. Ҳозирги вақтда эса бутун жаҳонда болани қорин соҳаси билан ётқизиш ТўС энг юқори хавф омилли деб тан олинган[14].
2. Чақалоқни онаси билан бир тўшақда ётиши. Буюк Британияда 20 йиллик маълумотни ўрганиб чиқилганда ТўС чақалоқларда юмшоқ диванда онаси билан ётганда, онаси маст ҳолатда бўлганда онасинингқўли остига қолиб кетганда, озиқлантириш вақтида сут беши билан нафас йўлини буғилиши, онаси сигарета чекганда тутуни билан заҳарланиш ҳолатлари кузатилган[3,16,19]. Қайси чақалоқни онаси ҳомиладорлик вақтида ва туғруқдан кейинги даврда наркотик ва алкоголь моддалар истеъмол қилса ТўС хавфи анча юқори эканлиги аниқланган[3,4].
3. Юмшоқ ётоқ жиҳозлари - кўрпалар, юмшоқ ёстиқ, катта хажмли юмшоқ болалар ўйинчоқлари (айиқчалар, кўғирчоқлар) ҳам ТўС-хавф туғдиради [3,4].
4. Чақалоқни чала туғилиши. Чала туғилиш, кам тана вазнлилик билан туғилган болалар ўртасида соғлом ва етилиб туғилган чақалоқларга нисбатан ТўС 4 марта кўп учрайди[5,6,20]. Ўзгартирилиб бўлмайдиган хавф омиллари.
 - Чақалоқни чала туғилиши натижасидаги заифлик ҳолати.
 - Ёшига қараб мос ривожланмаслик.
 - Экзоген стресс омилли.

Патофизиологик механизмлари.

Охириги 20 йилликдаги генетик текширувларга асосланиб ГТўС танотогенези аниқланиш эҳтимоли юқори.

ГТўС келиб чиқишида қуйидаги 2 тоифалардан бири бўлиши мумкин: 1) ўлимга олиб келадиган мутациялар; 2) критик ривожланиш (2-4 ой ичидаги хаётда экзоген стрессларнинг бўлиши) даврида генетек полиморфизмни чақалоқлар ўлимига боғлиқлиги[23]. Генетик механизмлар ГТўС патогенези асосини замоновий концепциялар ҳам таъкидлайди.

ГТўС ривожланиш гипотезалари.

-Метаболизм туғма нуқсонлари, масалан ўрта узунликдаги занжирли ёғ кислоталари ацил – КоА дегидрогеназа танқислиги [24,25].

-Нокомпетентли иммунологик гипотеза.

Бу ҳолатда ЧТЎС генетик механизми цитокинлартизими орқали иммун жавоб интенсивлиги ва давомийлигини белгилайди. Цитокинлар оиласига интерлейкинлар, интерферонлар, хемокинлар, лимфоцинлар ва ўсма некроз фактори киради. Цитокинлар генлари жуда полиморфли бўлиб, полиморфизмларнинг жуда кўпи аниқланган, булар транскрипцияга сезиларли таъсир қилади. ГТЎС да регионал-махсус цитокинлар IL-1B аниқланган, бу эса мия ўзагида нейронларни IL-1B цитокинларнинг юқори иммунреактивлигини белгилайди. ГТЎС да мия ўзагидаги IL-1B юқори экспрессияси гувоҳлик бериши, нейроцитокинли боғлиқлик бўлиб, кардиореспиратор тизимни гомеостатик назоратини издан чиқаради [28].

Инфекция жараёнида периферик цитокинлар гематоэнцефалик тўсиқни бузиши мумкин. Гипоталамус ёки мия ўзагида рўй берган стресс реакциялар нафас ва химоя arousal-реакцияларни сусайтиради, яъни рўй берган гипоксияга адекват реакцияни бўлмаслиги билан кечади. Ушбу ҳолатда чақалоқдаги чуқур ўзгаришлар фонида ҳатто енгил инфекция ҳам цитокинларни каскадига олиб келадики, бунда тусатдан ўлим рўй бериши мумкин [24].

-Серотонинэргик дисфункция –генетик мутациялар ёки промотор соҳадаги полиморфизм серотонин ген ташувчиси серотонин регуляциясини бузилишига ва ЧТЎС га олиб келади [30]. Сертонин [5-HT] нейротрансмиттер хизматини ўтайди, бу эса кенг спектрли автоном фаолият (нафас, кардиоваскуляр ва циркадли регуляция) таъсир қилиб, узунчоқ мия марказларига стимулловчи таъсир кўрсатадиган кардиореспиратор назоратни ҳам қамраб олади. ЧТЎС дан нобуд бўлганларда серотонин метаболитини 5-гидроокситриптамин даражаси ошганлиги, серотонин метаболизминини кучайганлигини кўрсатади, бу эса серотонинли рецепторлар билан боғланиш қаттиқлигини камайтиради.

-Диафрагманинг критик етишмовчилик назарияси: бу назариянинг асосида экзоген стрессларнинг таъсирида юзага келадиган диафрагма фаолиятини критик бузилиш гипотезаси билан тушунтирилади [32].

-ГТЎС да кардиоген механизмида хавфли аритмияларнинг ўрнини кўрсатиш мумкин.

Эҳтимол қилинганки ГТЎС 10% атрофидаги ҳолатларда кардиал канналопатия билан боғлиқ. Бу ҳолатни бир ёки бирнечта патоген генлар, ионли каналлар фаолиятини бузилиши билан тушунтирилган. Бундай мутацияларирсият билан боғланган аритмик синдромлар, жумладан Q-T оралиғини узайиши, Бругад синдроми ва катехоламинли қоринчалар тахикардияси аҳамиятлидир [33]. R.J. Schwartz ҳаммуалифлари билан 1974 йилда туғма QT оралиғи узайиши ва ГТЎС патогенетик боғлиқлик эҳтимоли гипотезасини таклиф қилган ва 2001 йилда 2 клиник ҳолатни ёритган: 1- ҳолатда ген SCN5A, 2-ҳолатда ген KCN 01 топилган [34].

M.J. Ackerman ҳаммуалифлари билан 93 мурдани экспертиза қилиб 2 ҳолатда SCN5A генини аниқлашган. Ирсий Бругад аритмик синдроми Гисс тутами ўнг оёқчасининг қисман блокадаси, ST сегментини кўтарилиши билан характерланади. Бу ҳолатда ўлим кўпинча уйку вақтида рўй беради, демак, чақалоқнинг тўсатдан ўлими патогенезида бу синдромнинг ўрни борлигидан дарак беради [37].

Стресс туфайли ривожланган катехоламинли қоринчалар тахикардиясида канналопатия, хавфли аритмия ҳам ўлимга сабаб бўлиши мумкин. Стресс ҳолатларидан, оғриқ, очлик, исиб кетиш, тамаки буғи ва инфекциялар симпатик активликни кескин ошишига олиб келади, бу ўз навбатида хавфли аритмия ривожланиши учун триггер бўлади. Чақалоқларда генлар мутацияси RYR2 (катехоламинли қоринчалар тахикардияси аутосом-доминант шакли) ёки ҳар иккала генлар CASQ2 ёки TRDN пайдо бўлади [38].

Ўрганилган адабиётлар маълумотларига кўра уйку босқичи билан боғланганлигига эътибор берилган. Q-T оралиғи узайиши тез уйку босқичи билан корреляцияланади. Бунда юрак электик систоласининг узайиши юрак ритмига парасимпатик таъсирнинг кучайиши билан юз беради, бу эса 2-4 ойлик чақалоқларга хосдир [40].

Гўдакларнинг тўсатдан ўлим синдроми профилактикаси

ГТЎС сонини пасайтиришда асосий ютуқлар модификацияланган хавф факторлари назорати ўрнатилганлиги билан боғлиқдир. 2016 йилда Америка педиатрлар академияси ГТЎС ни уйқу билан боғлиқ хавфни камайтиришда янги тавсияларни ишлаб чиқди [41].

1. Гўдакларни 1 ёшгача уйқу вақтида қатъиян чалқанча ётқизиш. Ёнбош ётқизиш хавфсиз эмас ва тавсия ҳам қилинмайди. Чала туғилган чақалоқларни ҳам чалқанча ётқизиш зарур. Агар гўдак чалқанча ҳолатдан қоринга ағдарилса ёки қориндан чалқанчага шу ҳолатда ухлашига халақит бермаслик.

2. ГТЎС ёки гўдак буғилишини хавфини пасайтиришда уйқу учун қаттиқ текис жойда, масалан кўрпача устидан чойшаб билан ёпилиши ортиқча тўшак қўшимчаларисиз ёки юмшоқ предметларсиз (ёстиқ, юмшоқ ўйинчоқлар ва б.к.).

3. Кўкрак сути билан овқатлантиришни она томонидан қарама қаршилиқлар бўлмаса, максимал муддатга сақлаш, асосан кўкракдан эмизиш ёки соғиб бериш (ҳар хил бўтқалардан 6 ойгача фойдаланмаслик) [41].

4. Камида 6 ойгача гўдак ота-онаси хонасида алоҳида кроватда ётиши лозим. Бу билан тўсатдан ўлимни 50% га камайтириш мумкин [14].

5. Буғилиб қолиш хавфи бўлганлиги сабабли болача ухлаган зонага юмшоқ предметларни, тушак қўшимчаларини, кўрпа, ёстиқ, ўйинчоқларни яқинлаштирмаслик.

6. Бўш эмизакдан фойдаланиш ҳимоя самарасини беради, қайсиқим ухлаб қолишда муҳимдир, ҳатто уйқу бошлангандан кейин эмизак тушиб кетганда ҳам аҳамиятини йўқотмайди. Бўш эмизакни ҳимоя механизми ҳанузгача номаълум, шунга қарамасдан экспертлар ГТЎС ривожланиш хавфини камайтиришда тавсия қилишади. Бўш эмизакдан фойдаланиш автоном кардиореспиратор назоратни яхшилаш эҳтимоли бор [41, 42].

7. Онанинг ҳомиладорлик ва туғруқдан кейинги даврида чекиши тақиқланади. ГТЎС ривожланиш хавфи чекувчи ёнида гўдак ухласа, гарчи тўшакда чекмаса ҳам ошади.

8. Ҳомиладорлик ва туғруқдан кейинги даврда оналарга алкохол ва наркотикларни истеъмол қилиш тақиқланади.

9. Гўдакни исиб кетиши ва бошини ураб қўйишга йўл қўйилмайди. Болачани кийинтириш атрофдаги муҳит ҳароратига мослашиб, катталарга нисбатан бир қават кўпроқ кийинтирилади.

10. Ҳомиладор аёллар маслаҳат поликлиникасида назоратда бўлиши лозим. Бунда врач тавсияларига амал қилиб, етарлича назорат учун бориб туриши керак. Эпидемиологик маълумотларга кўра ГТЎС ривожланиш хавфи туғруқгача мунтазам ёрдам олган оналар болаларида сезиларли даражада кам учрайди.

11. Гўдаклар миллий эмланиш календарига асосан иммунизация қилиниши лозим.

12. ГТЎС дан ҳимоя ва ривожланиш хавфини камайтиришга бағишланган турли мосламалардан фойдаланмаслик.

13. ГТЎС ни профилактикаси учун қўлбола кардиореспиратор мониторлардан фойдаланмаслик. Илгари пайтларда бундай мониторлардан уйқу вақтидаги апноэни аниқлаб овозли сигнал беришда ишлатишган. Аммо кейинги текширувлар шуни кўрсатадики бунда аниқ корреляция йўқ.

14. Гўдакни кундузги вақтда қоринга ётган пайтда назорат қилиш тавсия қилинади.

15. Қаттиқ йўргаклашдан эҳтиёт бўлиш керак. Болачанинг физиологик эҳтиёжига қараб индивидуал равишда йўргаклаш керак. Агар болача ағдарилиб ётишни эпласа йўргаклаш шарт эмас.

16. Гўдакларга қаровчи тиббиёт ходимлари ва бошқа кишилар уйқудаги хавфсизлик қоидаларини ўрганиши ва унга қатъий амал қилиши лозим. Тиббиёт ходимлари кўкрак ёшидаги болаларни кўришга боришганда ушбу қоидаларни тавсия қилишлари керак. Болаларни хавфсиз ухлаш жойи бўлмаган оилалар арзон ёки бепул кроватлар билан таъминланиши мақсадга мувофиқ. Шифохоналардаги гўдаклар бўлимларида ҳам ухлаш учун хавфсизлик чораларини кўриши зарур.

17. Барча оммавий ахборот маълумотлар тарқатувчи жумладан фильмлар, телевидения, журналлар, газеталар веб-сайтлар ва б.к. “хавфсиз уйқу қоидаларини” тарғиб қилишлари керак.

18. Кўкрак ёшдаги болачаларни хавфсиз уйқусини таъминлаш борасида давлат таълими мавзулари гўдақларга қаровчилар жумладан ота-оналар, ота-она ҳуқуқини олганлар, тарбиячилар, момо ва боболар, ёлланган қаровчилар йўналтирилган бўлиши керак. Бундан ташқари компания кўкрак сути билан озиклантириш, тамаки ҳидидан ҳимояланишни тарғибот қилиши лозим. Хавфсиз уйқу тавсиялари камида ҳар 5 йилда қайта кўрилиб, ёш ота-оналарни ўргатишга қаратилган бўлиши керак.

19. ГТЎС хавфи ва патофизиологик механизмларига оид текширувларни давом эттириш билан бу синдромни бутунлай йўқотиш муҳимдир. Рўй берган ҳар бир ҳолатни ташқи ва ички текширувлар, айниқса мияни чуқур текшириш, рентгенологик ва метаболик тестлар, токсикологик скрининг ўтказиш зарур.

Хулоса: Шундай қилиб, ГТЎС профилактикаси долзарб бўлиб қолмоқда, айниқса кардиал ва респиратор механизмларни ўрганиш алоҳида аҳамиятга эга. Келажақда бу синдром патофизиологиясига янада аниқлик киритишда молекуляр –генетик механизмларни ўрганишни талаб этади.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., Намазова-Баранова Л.С. Смертность детского населения в России: состояние, проблемы и задачи профилактики // Вопросы современной педиатрии. - 2020. - Т. 19. - № 2. - С. 96–106.
2. Воронцов И.М., Кельмансон И.А., Цинзерлинг А.В. Синдром внезапной смерти грудных детей. Ст-Петербург: Спец. лит. 1995; -С.218.
3. Глуховец Б.И. Синдром внезапной смерти младенцев: методологические и патогенетические варианты диагноза // Вопросы современной педиатрии. - 2011. - Т. 10. - № 2. - С. 78–81.
4. Даминов Т.О., Халматова Б.Т., Бобоева У.Р. Детские болезни. - Т., 2013
5. Даминов Т.О., Холматова Б.Т., Бобоева Ў.Р. Болалар касалликлари.- Т., 2012.
6. Стерлигов Л.А., Гольдберг Н.Д., Пищулина В.Г. и др. Предотвратимость и перспективы изучения домашней младенческой смертности // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 1991. - Т. 70. - № 1. - С. 65–68.
7. Крючко Д.С., Рюмина И.И., Челишева В.В. Младенческая смертность вне лечебных учреждений и пути ее снижения. // Вопросы современной педиатрии. 2018; 17(6): С.434-441
8. Кельмансон И.А. Соотношение некоторых функциональных показателей детей первого года жизни с высоким риском развития синдрома внезапной смерти // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 1989.- Т. 68. - № 9. - С. 111–113.
9. Filiano JJ, Kinney HC. A perspective on neuropathologic findings in victims of the sudden infant death syndrome: the triple-risk model. *Biol Neonate*. 1994;65(3–4):194–197. doi: 10.1159/000244052
10. Mitchell EA, Krous HF. Sudden unexpected death in infancy: a historical perspective. *J Paediatr Child Health*. 2015;51(1): 108–112.
11. Erck Lambert AB, Parks SE, Shapiro-Mendoza CK. National and State trends in Sudden Unexpected Infant Death: 1990–2015. *Pediatrics*. 2018; 141(3):e20173519.
12. Hauck FR, McEntire BL, Raven LK, et al. Research priorities in sudden unexpected infant death: An international consensus. *Pediatrics*. 2017; 140(2):e2016-2024.
13. Shapiro-Mendoza CK, Parks S, Lambert AE, et al. The Epidemiology of Sudden Infant Death Syndrome and Sudden Unexpected Infant Deaths: Diagnostic Shift and other Temporal Changes. In: SIDS Sudden Infant and Early Childhood Death: The Past, the Present and the Future. Duncan JR, Byard RW, eds. Adelaide (AU): University of Adelaide Press; 2018.
14. Byard RW. Sudden infant death syndrome — A “diagnosis” in search of a disease. *J Clin Forensic Med*. 1995;2(3):121–128.

15. Beckwith JB. Discussion of terminology and definition of the sudden infant death syndrome. In: Proceedings of the second international conference on causes of sudden death in infants. Bergman JB, Ray CG, eds. Washington: University of Washington Press; 1970. pp. 14–22.
16. Willinger M, James LS, Catz C. Defining the sudden infant death syndrome (SIDS): Deliberations of an expert panel convened by the National Institute of Child Health and Human Development. *Pediatr Pathol.* 1991;11 (5):677–684.
17. Rambaud C, Guilleminault C, Campbell PE. Definition of the sudden infant death syndrome. *BMJ.* 1994;308 (6941):1439.
18. Corder SM, Willinger M. The definition of the sudden infant death syndrome. In: Sudden infant death syndrome. New Trends in the nineties. Rognum TO, ed. Oslo: Scandinavian University Press; 1995. pp. 17–20.
19. Mitchell EA, Becroft DMP, Byard RW, et al. Definition of the sudden infant death syndrome. *BMJ.* 1994;309 (6954):607.
20. Sturmer WQ. SIDS redux: Is it or isn't it? *Am J Forensic Med Pathol.* 1998;19 (2):107–108.
21. Krous HF, Beckwith JB, Byard RW, et al. Sudden infant death syndrome and unclassified sudden infant deaths: A definitional and diagnostic approach. // *Pediatrics.* 2004;114(1):234–238.
22. Jensen LL, Rohde MC, Banner J, Byard RW. Reclassification of SIDS cases- A need for adjustment of the San Diego classification? *Int J LegMed.* 2012;126(2):271–277.
23. Matturri L, Minoli I, Lavezzi AM, et al. Hypoplasia of medullary arcuate nucleus in unexpected late fetal death [stillborn infants]: a pathologic study. // *Pediatrics.* 2002;109(3):e43.
24. Ottaviani G. Crib Death — Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). *Sudden Infant and Perinatal Unexplained Death: The Pathologist's Viewpoint.* 2nd ed. Heidelberg, Germany: Springer International Publishing; 2014.
25. Matturri L, Ottaviani G, Lavezzi AM. Techniques and criteria in pathologic and forensic-medical diagnostics in sudden unexpected infant and perinatal death. *Am J Clin Pathol.* 2005;124(2):259–268.
26. Van Norstrand DW, Asimaki A, Rubinos C, et al. Connexin43 mutation causes heterogeneous gap junction loss and sudden infant death. *Circulation.* 2012;125(3):474–481.
27. Lavezzi AM, Pisciolli F, Pusioli T, et al. Sudden intrauterine unexplained death: time to adopt uniform postmortem investigative guidelines? *BMC Pregnancy Childbirth.* 2019;19(1):526.
28. Ottaviani G. Defining Sudden Infant Death and Sudden Intrauterine Unexpected Death Syndromes with Regard to Anatomopathological Examination. *Front Pediatr.* 2016;4:103.
29. Hauck FR, Tanabe KO. International trends in sudden infant death syndrome: stabilization of rates requires further action. // *Pediatrics.* 2008;122 (3):660–666.
30. Taylor BJ, Garstang J, Engelberts A, et al. International comparison of sudden unexpected death in infancy rates using a newly proposed set of cause-of-death codes. *Arch Dis Child.* 2015;100 (11): 1018-1023.
31. Leach CE, Blair PS, Fleming PJ, et al. Epidemiology of SIDS and explained sudden infant deaths. // *Pediatrics.* 1999;104 (4).
32. Rusen ID, Liu S, Sauve R, et al. Sudden infant death syndrome in Canada: trends in rates and risk factors, 1985–1998. *Chronic Dis Can.* 2004;25(1):1–6.
33. Blair PS, Sidebotham P, Berry PJ, et al. Major epidemiological changes in sudden infant death syndrome: A 20-year populationbased study in the UK. *Lancet.* 2006;367(9507):314–319.
34. Shapiro-Mendoza CK, Kimball M, Tomashek KM, et al. US infant mortality trends attributable to accidental suffocation and strangulation in bed from 1984 through 2004: Are rates increasing? // *Pediatrics.* 2009;123 (2):533–539.
35. Heron M. Deaths: Leading causes for 2014. *Natl Vital Stat Rep.* 2016;65 (5):1–96.
36. Matthews TJ, MacDorman MF, Thoma ME. Infant mortality statistics from the 2013 period linked birth/infant death data set. *Natl Vital Stat Rep.* 2015;64 (9):1–30.

37. Moon RY, Hauck FR. Risk Factors and Theories. In: SIDS Sudden Infant and Early Childhood Death: The Past, the Present and the Future. Duncan JR, Byard RW, eds. Adelaide (AU): University of Adelaide Press; 2018. Ch. 10.
38. Goldberg N, Rodriguez-Prado Y, Tillery R, Chua C. Sudden Infant Death Syndrome: A Review. *Pediatr Ann.* 2018;47(3):e118–e123.
39. Weese-Mayer DE, Berry-Kravis EM, Zhou L, et al. Sudden infant death syndrome: case-control frequency differences at genes pertinent to early autonomic nervous system embryologic development. *Pediatr Res.* 2004;56 (3):391–395.
40. Cummings KJ, Klotz C, Liu WQ, et al. Sudden infant death syndrome [SIDS] in African Americans: polymorphisms in the gene encoding the stress peptide pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP).// *Acta Paediatr.* 2009;98 (3):482–489.
41. Tan BH, Pundi KN, Van Norstrand DW, et al. Sudden infant death syndrome-associated mutations in the sodium channel beta subunits. *Heart Rhythm.* 2010;7 (6):771–778.
42. Tfelt-Hansen J, Winkel BG, Grunnet M, Jespersen T. Cardiac channelopathies and sudden infant death syndrome.// *Cardiology.* 2011;119 (1):21–33.
43. Tester DJ, Wong LCH, Chanana P, et al. Cardiac Genetic Predisposition in Sudden Infant Death Syndrome. *J Am Coll Cardiol.* 2018;71(11):1217–1227.
44. Korachi M, Pravica V, Barson AJ, et al. Interleukin 10 genotype as a risk factor for sudden infant death syndrome: determination of IL-10 genotype from wax-embedded postmortem samples. // *FEMS Immunol Med Microbiol.* 2004;42(1):125–129.
45. Opdal SH, Opstad A, Vege A, Rognum TO. IL-10 gene polymorphisms are associated with infectious cause of sudden infant death. *Hum Immunol.* 2003;64 (12):1183–1189.
46. Opdal SH, Rognum TO. The sudden infant death syndrome gene: does it exist?// *Pediatrics.* 2004;114 (4):e506–512.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000